

MEMORIAL MUZEY MAJMUALARI RIVOJLANISHINING UMUMIY TENDENSIYALARINI ANIQLASH

Kalonova Yulduz

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642009>

Anotatsiya. Ushbu maqolada memorial muzey majmualarining tarixiy xotirani shakllantirishdagi o‘rni, ularning zamonaviy jamiyatdagi funksiyalari va global xotira madaniyatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. XX asrda urush, genotsid kabi fojeali voqealar memorial muzeylar orqali keng yoritila boshlandi. Bu maskanlarning shunchaki tarixiy yodgorlik emas, balki ijtimoiy ongni tarbiyalovchi va fuqarolik qadriyatlarini targ‘ib qiluvchi muhim institutlarga aylangani ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Memorial muzey majmualari, “xotira bumi”, meros, urush, genotsid, Xolokost memorial muzeyi, Tayvanning Milliy Inson Huquqlari Muzeyi, tarbiya, **transmilliy xotira**, interaktiv installyatsiyalar, raqamli texnologiyalar, virtual muzeylar.

Annotation. This article analyzes the role of memorial museum complexes in shaping historical memory, their functions in contemporary society, and their significance within the global culture of remembrance. It highlights how tragic events of the 20th century—such as wars, genocides, and repressions—have increasingly been represented through memorial museums. These sites have evolved from being mere historical monuments into important institutions that foster public consciousness and promote civic values.

Keywords: Memorial museum complexes, "memory boom", heritage, war, genocide, Holocaust Memorial Museum, National Human Rights Museum of Taiwan, education, transnational memory, interactive installations, digital technologies, virtual museums.

Аннотация. В данной статье анализируется роль мемориальных музейных комплексов в формировании исторической памяти, их функции в современном обществе, а также значение в контексте глобальной культуры памяти. Показано, как трагические события XX века — такие как войны, геноциды и репрессии — стали широко освещаться через мемориальные музеи. Эти учреждения превратились не просто в исторические памятники, но и в важные институты, формирующие общественное сознание и пропагандирующие гражданские ценности.

Ключевые слова: Мемориальные музейные комплексы, «бум памяти», наследие, война, геноцид, Музей памяти Холокоста, Национальный музей прав человека Тайваня, воспитание, транснациональная память, интерактивные инсталляции, цифровые технологии, виртуальные музеи.

Tarixiy xotira — har bir jamiyatning madaniy va siyosiy taraqqiyotida asosiy muhim jarayonlaridan biridir. Memorial muzey majmualari tarixiy voqealarni eslash va ularni avlodlardan avlodlarga yetkazish vositasi sifatida shakllangan. Ayniqsa, XX asr urushlar, inqiloblar va fojialarga boy bo‘lgani sababli, memorial muzey majmualari bu davrda jadal rivojlanib, global dunyoning ajralmas qismiga aylandi.

XX asr davomida memorial muzey majmualarining yangi na‘munasi shakllandi. Bu yangi madaniy xotira na‘munalari XIX asr oxiridagi rasmiy, tantanali yodgorliklardan butunlay farq qiladi. Ilgari memoriallar majmualar millat va davlatning ulug‘vor yutuqlarini eslatgan bo‘lsa,

endi bu shakldagi memorial muzey majmualar zo‘ravonlik, urush va genotsid kabi fojealarning daxshatini eslatadi. Ular jamiyatni eng eslashni istamaydigan voqealarni, daxshatlarini unutmazlikka undaydi. So‘nggi o‘n yilliklar davomida dunyo bo‘ylab kuzatilayotgan **“xotira bumi”** (yoki xotiraga bo‘lgan keng ommaviy qiziqish) memorial muzey majmualarning ham keskin ravishda ko‘payishiga olib keldi. Bu jarayon nafaqat amaliy memorial faoliyatda, balki ilmiy sohada ham o‘z aksini topmoqda: olimlar o‘tmish xotirasi masalalariga tobora ko‘proq e‘tibor qaratmoqda, bu esa son-sanoqsiz kitoblar, konferensiyalar, ilmiy jurnallar va maxsus tadqiqot markazlarining vujudga kelishiga sabab bo‘lmoqda. Xuddi shunday qiziqish fuqarolik jamiyati doirasida ham seziladi — nodavlat tashkilotlar, mustaqil institutlar o‘tmishda sodir bo‘lgan zo‘ravonlikni ochiq muhokama qilishmoqda, Memorial muzeylar bu jarayonda **xotira madaniyatining eng ommabop va aniq ko‘rinishlaridan biri** hisoblanadi.[1] Qayerda qurilmasin, bunday muzeylar ko‘pincha eng ko‘p tashrif buyuriladigan joylardan biriga aylanadi. Bu esa shuni anglatadiki, o‘tmishda sodir bo‘lgan fojealar va tarixiy daxshatlar nafaqat olimlar, balki keng jamoatchilik tomonidan ham jiddiy e‘tibor bilan qaraladigan mavzuga aylanishga ulgurgan.

Bugungi kunda tarixiy xotira faqat shaxsiy esda saqlash jarayoni emas, balki ilmiy izlanishlar va jamoaviy muhokama obyektiga sifatida qaralayapti. Garchi xotira ilmiy konsept sifatida nisbatan yaqinda shakllangan bo‘lsa-da, insoniyat tarixiy voqealarni eslash, ularni avloddan avlodga yetkazish zaruriyatini har doim his etgan — u ilgari “an‘ana”, “meros” nomlar ostida mavjud edi. 1925 yilda Moris Xalbvaks o‘zining **ijtimoiy xotira nazariyasi** bilan o‘tmishga nisbatan mavjud bo‘lgan klassik tasavvurlarga qarshi chiqdi.[2] U o‘tmish — bu shunchaki shaxsning ongida yashiringan, mavjudlik darajasidagi haqiqat emas, balki faqat **ijtimoiy kontekstda shakllanadigan va til, madaniy institutlar kabi ijtimoiy vositalar orqali qayta tiklanadigan** hodisadir, deb ta‘kidladi. Xalbvakska ko‘ra, o‘tmish doim **hozirgi zamon manbalari asosida qayta quriladi**, ya‘ni xotira — bu hozirgi zamon ichida shakllanadigan o‘tmishning rekonstruksiyasidir. Garchi Ikkinchi jahon urushi davrida va undan keyingi yillarda Xalbvaks g‘oyalari e‘tibordan chetda qolgan bo‘lsa-da, uning **kollektiv xotira** tushunchasi hozirgi zamon xotira tadqiqotlarining asosiy tamoyiliga aylangan. Ammo u xotirani ko‘proq kundalik hayotiy ijtimoiy tajriba sifatida ko‘rgan, aniq nazariy chegara bermagan. Bugungi kunda esa bu tushunchaga yangi e‘tibor aynan **zo‘ravon o‘tmishga e‘tibor oshganligi bilan bog‘liq**.

Zamonaviy memorial muzey majmualar faqatgina o‘tmishdagi voqealarni yodga olish yoki ularni hujjatlashtirish bilan cheklanmaydi. Ularning faoliyati doirasida **tarbiyaviy, axloqiy va fuqarolik ongini shakllantirishga xizmat qiluvchi vazifalar** ham alohida o‘rin tutadi. Memorial muzey majmualar jamiyatga o‘tmishdagi zo‘ravonlik, genotsid, urush jinoyatlari, daxshatli voqealar haqida nafaqat xotirani eslatadi, balki **ularni takrorlanmaslik zarurligini haqida ogohlantiradi**. Bu esa aynan tarbiyaviy jarayonidir — yosh avlodga adolat, inson huquqlari va tolerantlik qadriyatlarini singdirish orqali kelajakni himoya qilish va asrashga chorlaydi. Bugungi kunga kelib Zamonaviy memorial muzey majmualar ko‘plab o‘quv dasturlari, seminarlar, ekskursiyalar va muloqot maydonlari orqali **yoshlar va keng jamoatchilikni tarbiyalashga faol hissa qo‘shmoqda**. Bu jarayonda muzeylar ko‘pincha pedagogik texnologiyalar, interaktiv vositalar va zamonaviy texnologiya vositalardan foydalanib kelmoqda. Xolokost memorial muzeylari nafaqat o‘tmishdagi genotsid haqida hikoya qiladi, balki **fuqarolik ongini shakllantirishga xizmat qiladigan ta‘limiy dasturlar** orqali ham faoliyat yuritadi[3]. Tayvanning Milliy Inson Huquqlari Muzeyi esa xotira va ta‘limni

birlashtirib, o‘quvchilarga inson huquqlari tarixini anglashda muhim resurs bo‘lib xizmat qilmoqda[4].

Memorial muzeylarda raqamli texnologiyalarni integratsiyalash tendensiyasi tobora kengayib bormoqda. Bu nafaqat ekspozitsiyalarni yangilash, balki xotirani yetkazish usullarini zamonaviylashtirishga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda multimedia vositalari, instalyatsiyalar, virtual haqiqat (VR), raqamli arxivlar va interaktiv panellar memorial muassasalar faoliyatining ajralmas qismiga aylangan.

2009 yilda Moskvada ochilgan “N.V. Gogol uyi” memorial muzeyi ham bunga yorqin misol bo‘la oladi. Muzeyda Gogol oilasiga oid asl eksponatlar asosida interaktiv instalyatsiyalar yaratilgan. Masalan: Kirish zalida — “safarga chiqqan sandiq”, Mehmonxonada — kamin, Kabinetda — Gogolning ish stoli, “Revizor” zalida — kreslo, Xotira xonasida — yozuvchining posmortem (o‘limdan keyingi) niqobi bularning barchasi tomoshabinga yozuvchining xotirasini his qilishga yordam beradi. Bu elementlar oddiy eksponatlar emas — ular memorial makonning ruhi hisoblanadi. Muzeydagi barcha yorug‘lik va audioeffektlar avtomatik tarzda ishlaydi, bu esa tashrif buyuruvchiga "tirik tarix"ni boshdan kechirish imkonini beradi [5].

Texnologik integratsiya orqali tashrif buyuruvchilar nafaqat ma’lumotni o‘qiydilar, balki tarixiy voqealarni “his qilish”, ularni jonli tajriba sifatida boshdan kechirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Masalan, genotsid, urush yoki repressiyalar haqidagi hikoyalar maxsus VR texnologiyasi yordamida shunday tarzda taqdim etiladiki, bu voqealar tashrifchining ongida chuqur aks etadi. Bu esa xotirani chuqurroq anglash va tarbiyaviy ta’sirni kuchaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, raqamli arxivlar orqali millionlab hujjatlar, suratlar, audio va video materiallar ochiq platformalar orqali taqdim qilinmoqda. Bu yondashuv memorial muzeylarni faqat joy bilan chegaralanmagan, global auditoriyaga yo‘naltirilgan ochiq ilmiy-ma’rifiy makonga aylantiradi. Virtual muzeylar XXI asr boshlarida juda mashhur bo‘lgan **veb-saytlarning keng tarqalgan shakliga** aylandi.[6] Virtual muzeylarning eng muhim xususiyatlaridan biri bu — **foydalanuvchi bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatidir**.

Shaxsiy kundaliklar, maktublar, audio-yozuvlar, guvohliklar va hayotiy hikoyalar orqali tashkil etilgan ekspozitsiyalar — xotirani abstrakt tushuncha emas, balki **jonli, hissiy va interaktiv fenomen** sifatida qabul qilinishiga yordam beradi [7]. Bu uslub, ayniqsa, **urush, genotsid, deportatsiya yoki repressiya** kabi mavzularni yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchi jahon urushidan so‘ng memorial muzeylar **xalqaro va transmilliy xotira** modelining muhim vositasiga aylandi. Ayniqsa, Xolokost haqidagi xotira va uning memorialari dunyo bo‘ylab turli mamlakatlarda, xususan Germaniya, Polsha, AQSh, Isroil va boshqa ko‘plab joylarda tashkil qilindi. Bu muzeylar nafaqat milliy tarixni yodga olishga xizmat qiladi, balki urush va genotsidning global oqibatlarini anglash, kelajakda bunday voqealarning takrorlanmasligi uchun xalqaro hamkorlik va tafakkur maydonini yaratadi [8]. Transmilliy xotira konsepsiyasi shuni ko‘rsatadiki, tarixiy voqealar va ularning xotirasi bir mamlakat chegaralaridan chiqib, turli jamiyatlar va madaniyatlarda tarqaladi hamda universal insoniy qadriyatlar doirasida yangicha qayta ishlanadi. Shu sababli, memorial muzeylar faqat milliy xotirani emas, balki global miqyosdagi inson huquqlari, adolat va tinchlik masalalarini yoritishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda memorial muzey majmualari nafaqat tarixiy voqealarni eslatib turuvchi obyektlar sifatida xizmat qilmoqda, balki jamiyat hayotida ijtimoiy ongni rivojlantirish, madaniy xotirani yodga saqlash hamda yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu memorial muzey majmualar orqali o‘tgan voqealar yodga olinib, ular haqida ochiq va tanqidiy

bahs-munozaralar olib boriladi, shaxsiy xotira va individual tajribalar hisobga olinadi. Shu bilan birga, ular jamiyatda adolat, inson huquqlari va bag‘rikenglik kabi qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi madaniy majmualarga aylanmoqda.

Memorial muzeylarning rivojlanishida bir qancha umumiy tendensiyalar mavjud. Birinchidan, texnologik integratsiya muhim ahamiyat kasb etadi — raqamli texnologiyalar, virtual haqiqat va interaktiv platformalar orqali tashrif buyuruvchilar tarixiy voqealarni yanada jonli va tushunarli tarzda oson qabul qilish imkonini beradi. Ikkinchidan, memorial muzeylar o‘z eksponatlarini an’anaviy yondashuvdan uzoqlashtirib, ochiq va haqqoniy tarixiy qarashni ilgari surmoqda, bu esa tarixiy xotiraning yanada jonli tarzda nomoyish etilishiga xizmat qiladi. Uchinchidan, shaxsiy xotira va individual tarixga alohida e‘tibor berilishi ko‘paymoqda, bu esa tarixni faqat rasmiy voqea sifatida emas, balki odamlarning hayoti va his-tuyg‘ulari orqali o‘rganishga imkon beradi. To‘rtinchidan, global va transmilliy hamjihatlik g‘oyalari doirasida xotira madaniyati rivojlanib, tarixiy xotira milliy chegaralardan chiqib, insoniyat umummadaniyati sifatida global dunyoda namoyon bo‘lmoqda. Bularning barchasi memorial muzey majmualarining zamonaviy madaniyatda tutgan o‘rnini mustahkamlab, ularni tarixni o‘rganish, yodda saqlab qolish va kelajak avlodlarga yetkazishda yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Перевод по изданию: Sodaro A. *Exhibiting Atrocity: Memorial Museums and the Politics of Past Violence*. New Brunswick; Camden; Newark; London: Rutgers University Press, 2018. P. 12–30.
2. Представление о том, что прошлое – это всегда настоящее, лучше всего представлено в теории психоанализа. Фрейд пишет, что «в жизни сознания ничто, однажды сформировавшееся, не исчезает» (Freud S. *Civilization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton, 1961).
3. European Union Agency for Fundamental Rights (2011). *Human rights education at Holocaust memorial sites across the European Union*. <https://fra.europa.eu> ↵
4. Chen, C.-L. (2019). *Introducing human rights education within a memorial museum framework: the challenges and strategies of Taiwan's National Human Rights Museum*. *Museum Management and Curatorship*, 34(6), 562–576.
5. Центральная городская библиотека – мемори-альный центр «Дом Гоголя» // Официальный сайт компании «Activision». URL: http://www.activision.ru/project/museum/gogol_21.html – 7.04.2012.
6. Смирнова Т.А. Раздвигая границы реальнос-ти: современные тенденции развития вирту-альных музеев // Справочник руководителя учреждений культуры. No12, 2010. – С. 56-63.
7. Hirsch, Marianne. *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust*. Columbia University Press, 2012.
8. Assmann, Jan. *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. Cambridge University Press, 2011.